

LES MODÈLES SONT ESSENTIELS POUR PRÉDIRE LA DYNAMIQUE DU COS

Une validation rigoureuse des modèles de prévision est nécessaire à toutes les échelles, sur la base de données temporelles.

LE BESOIN DE JEUX DE DONNÉES À JOUR

Les efforts visant à entretenir les ensembles de données sont impératifs pour assurer la précision des projections et des prévisions en matière de COS.

LA DIVERSITÉ FAIT LA FORCE DES MODÈLES

Les modèles prédictifs peuvent être évalués conceptuellement en les comparant à des modèles conçus pour d'autres objectifs.

AUTEURS

Julia Le Noe, Stefano Manzoni...
Bertrand Guenet (2023)

DOI : 10.5281/zenodo.14875899

LES MODÈLES DE COS DOIVENT ÊTRE VALIDÉS PAR DES SÉRIES TEMPORELLES INDÉPENDANTES POUR PERMETTRE UNE PRÉDICTION FIABLE

Validation

La plupart des validations sont basées sur des expériences de terrain ou de laboratoire et seulement 23% sont des validations diachroniques indépendantes, ce qui donne plus de précision au modèle.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

Un modèle de SOC comme médiateur entre la théorie et la connaissance empirique

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

LE PROGRAMME-CADRE EJP SOIL

Ce projet a été soutenu par le programme conjoint européen H2020 EJP SOIL (convention n° 869625).

COORDINATRICE DU PROGRAMME :

Claire Chenu

ejpsoilcoord@inrae.fr

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Soutenir l'harmonisation de l'information sur les sols en Europe.

Comprendre la séquestration du carbone dans les sols et sa contribution à l'atténuation du changement climatique.

Mission Sol : Conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :

Le programme-cadre
EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

